

**MONUMENTELE OCROTITE DE STAT DIN MUNICIPIUL CAHUL:
PARTE A PATRIMONIULUI SĂU ISTORIC ȘI CULTURAL**
*Monuments protected by the state in Cahul municipality:
part of its historical and cultural heritage*

CZU: 72.03:719(478-21)
DOI: 10.5281/zenodo.19466288

Nicolae DANDIȘ

Primarul municipiului Cahul

E-mail: nicolae_dandis@yahoo.com

Summary. Knowing the local history, of the community in which we live, is the obligation of every citizen. Although reading is necessary, there are things that we see every day, and which perhaps without wanting to ask ourselves what they are? What do they represent? What is their history? etc. These are the monuments of any community. They have a history behind them and although of different ages, we need to know and protect them. In this article, we highlight, according to the existing legal framework of the Republic of Moldova, the monuments protected by the state in Cahul municipality, which are an important part of its cultural heritage.

Key words: Cahul, history, cultural heritage, monument, value, state protection.

„Fiece așezare își are filele sale
inedite de istorie”¹.

Municipiul Cahul, ca centru administrativ, socio-economic și cultural, are o bogată pagină de istorie și prin monumentele edificate de-a lungul timpului, reprezentând modul cum societatea fiecărei perioade, a văzut prin ele nu doar cunoașterea istoriei, ci și modul de transmitere a însemnătății lor, pentru păstrarea și aprecierea memoriei în istoria locală și nu numai. Memoria colectivă, alături de factorii decizionali, este un factor foarte important în cunoașterea acestor monumente și rezistența lor în timp, or, cum spunea Francis Bacon, „monumentele minții supraviețuiesc celor ale puterii”, iar despre impactul timpului Mircea Eliade menționa că „urma civilizației nu dăunează decât monumentelor”.

În continuare, ne vom referi succint la monumentele ocrotite de stat, amplasate în municipiul Cahul, care sunt înregistrate conform procedurilor legale și care cu siguranță ocupă un loc important în istoria localității și al patrimoniului său cultural. Când ne referim la monumente, avem în vedere noțiunea definită în baza legislației în vigoare, prin care înseamnă: „orice bunuri imobile de patrimoniu cultural care reprezintă mărturii ale evoluției civilizațiilor de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și ale dezvoltării spirituale, politice, economice și sociale a acesteia, și care sunt înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (în continuare – *Registrul monumentelor*) și în registrele monumentelor de importanță locală”².

În R.S.S.M. după 1966, monumentele se edificau în baza Hotărârii Sovietului Miniștrilor al R.S.S.M. nr. 282 din 04 iulie 1966 „Privind Hotărârea Sovietului Miniștrilor al

¹ Eremia Anatol, *Județul Cahul. Dicționar enciclopedic*. Chișinău: Litera, 2016, p. 57.

² Legea privind ocrotirea monumentelor Nr.1530 din 22.06.1993. Monitorul Oficial Nr. 326-333 art. 624 din 21.10.2022.

U.R.S.S. nr. 481 din 24 iunie 1966 „Cu privire la modul de proiectare și edificare a monumentelor”, care a fost aplicată până la abrogarea acesteia în 1993. În perioada 1994–2003 s-a aplicat Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Privind modul edificării monumentelor pe teritoriul Republicii Moldova” nr. 684 din 12.09.1994. Din 2003 până în 2011, când a fost adoptată Legea monumentelor de for public nr. 192 din 30.09.2011 și Hotărârea Guvernului „Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național pentru monumentele de for public” nr. 851 din 13.11.2012, s-a aplicat Hotărârea Guvernului „Despre modul de edificare a monumentelor” nr. 681 din 10.06.2003, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 681 din 10.06.2003” nr. 676 din 18.06.2007).

În ce privește monumentele incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat, aprobat în 1993³, acesta conține opt monumente din orașul Cahul, pe care le redăm în tabel, așa cum apar ele în Registrul la data includerii acestora, după cum urmează:

Nr. de înregistr.	Localizare administrativă*	Tip	Cronologie	Gen	Categorie
1	Mun. Cahul	Casa în care a locuit scriitorul Alexandru Lipcan	1903	Ist.	N
2	Mun. Cahul	Biserica de rit vechi ortodox rus	1857	Arhit.	N
3	Mun. Cahul	Catedrala „Sf. Mihail”	1850	Arhit.	N
4	Mun. Cahul	Monument comemorativ de război (1941–1945)	1967	Ist.	N
5	Mun. Cahul	Monument la mormântul comun a 11 ostași căzuți în 1944	1957	Ist.	L
6	Mun. Cahul	Monument tinerilor antifasciști (1941–1942)	1968	Ist. Artă	L
7	Mun. Cahul	Monument grănicerilor	1970	Ist.	N
8	Mun. Cahul	Parc	Jum. II sec. XIX	Arhit.	N

Sursa: Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993. Disponibil la: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131512&lang=ro

Vom menționa în dreptul fiecăruia din aceste monumente principalele repere ale constituirii și semnificației, contextul, inițiatorii etc., în funcție de documentele disponibile în arhivă sau alte surse.

➤ **Casa în care a locuit scriitorul Alexandru Lipcan**

Acest imobil construit în 1903, în care a trăit 20 de ani scriitorul, se află pe str. B.P. Hasdeu Nr. 14/v din Cahul și este proprietate privată. Scriitorul Alexandru Lipcan⁴ s-a nă-

³ Anexa la Hotărârea Parlamentului Nr. 1531 din 22-06-1993 pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor. Monitorul Oficial Nr. 15-17, art. 24, din 02-02-2010. Modificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 129 din 19.05.2022, Monitorul Oficial Nr. 159-163 din 27.05.2022, art. 289, în vigoare din 27.06.2022. Prin art. 5 al acestei Hotărâri, Legea cu privire la ocrotirea și folosirea monumentelor de istorie și cultură din 29 decembrie 1977 se declară caducă.

⁴ A se vedea: Constantin Reabțov, *CAHUL, istorie, personalități, cultură*, Chișinău, 1997, pp.

cut la Cahul la 21.08/03.09.1908 și a decedat la 10.06.1977 la Chișinău, având o bogată activitate publicistică, în special ca redactor literar la Editura „Cartea Moldovenească”. În anul 1967 este distins cu titlul de *Lucrător emerit al culturii din RSSM*. La 30 octombrie 1988 este dezvelită o placă memorială pe această casă, elaborată de sculptorul Valentin Vârtoșu, placă care din păcate în 2011 a dispărut. Pe placă era scris următorul text: „Aici între anii 1908 și 1928 a locuit scriitorul sovietic moldovean Alexandru Lipcan. 21.08.1908–10.06.1977”.

➤ *Biserica de rit vechi ortodox rus*

Un monument arhitectural inclus în acest Registru este și Biserica de rit vechi ortodox rus, cunoscută ca Biserica Lipovenească, fiind amplasată în sectorul Lipovanca⁵ din mun. Cahul (str. Păcii 1/A). După unele surse, biserica a fost construită în anii 1856–1857, anterior fiind un lăcaș din lemn⁶. Alte surse menționează că este vorba de casa de rugăciune mai veche din lemn, chiar de la 1834, unde se rugau lipovenii, dar care era pe partea dreaptă a râului Frumoasa⁷, unde este actualmente ieșirea din oraș spre Oancea. Construcția bisericii actuale din cărămidă roșie (655 000 buc.), un imobil bine proiectat de topograful și arhitectul Benic, arhitecții guberniali Lazinschi și Larin (clădirea cu dimensiunile 32 × 13 m și cu o capacitate de cca 500 pers.), a început prin obținerea autorizațiilor necesare în anul 1880 și finalizată către 1 august 1892. Mijloacele financiare pentru construcția lăcașului au fost oferite de prințul Golițin, de negustorul Morozov și de alte persoane notorii ale timpului. Materialele erau aduse din diferite locații: Odesa, Reni, Bolgrad, Chișinău, Moscova etc⁸.

Biserica a suferit inclusiv de la obuze în timpul celui de al doilea război mondial, dar și puterea sovietică, din spusele părintelui Grigorii, a încercat să o demoleze în 1962, cu tancul, „dar când încercau să smulgă din construcție, s-a oprit motorul tancului”⁹. De atunci și au oprit activitatea ei, porțile scoase, au fost instalate la cimitirul central și cel evreiesc din oraș, iar din cărămida gardului demolat de tanc au construit o platformă de dans¹⁰.

160-161. Anatol Eremia, *Județul Cahul. Dicționar enciclopedic*. Chișinău: Litera, 2016, pp. 376-377.

⁵ Este denumirea sectorului unde au locuit și locuiesc preponderent creștinii ortodocși de rit vechi, fiind partea cea mai veche a orașului, numită anterior chiar satul Lipovanca, în preajma Frumoasei, până la obținerea localității a denumirii de Cahul, rămânând și până astăzi un sector în partea de sud-vest a orașului, inițial pe malul drept al râului Frumoasa, iar actualmente acest sector se consideră pe partea stângă a râului, delimitat convențional pentru cei care locuiesc aici între râul Frumoasa la Nord și pr. Republicii la Est. În acest sector locuiau preponderent lipoveni, care este denumirea grupului etnoconfesional al rușilor ortodocși de rit vechi. Termenii Lipoveni și Lipovanca, conform mențiunilor celor vârstnici, vine de la denumirea speciei de arbori în limba rusă *липа* – tei, creștinii de rit vechi fiind menționați de pe timpul lui Petru I, cei care trăiau sau se adăposteau în pădurile de tei, de la numele Filipov, sau icoanele erau confecționate din lemn de tei. Sursele spun că pe sectorul unde acum este Lipovanca, erau de asemenea păduri de tei. A se vedea: Павел Любич, „Кагуль” *Книга IV, Энциклопедия старого города*, Кишинев, 2016, pp. 174-175, dar și Павел Любич, „Кагуль” *Книга V, Липованка – „Деревенька моя ненаглядная”*, Кишинев 2017, pp. 19-23.

⁶ Constantin Reabțov, *CAHUL, istorie, personalități, cultură*. Chișinău, 1997, p. 195.

⁷ Павел Любич, „Кагуль” *Книга V, Липованка – „Деревенька моя ненаглядная”*, Кишинев, 2017, pp. 28-31.

⁸ *Ibidem*, pp. 3 2-36.

⁹ Interviu cu părintele Grigorii Chizițchi, care slujește la această biserică de mai mult de 15 ani, și cu Vladimir Zarițchi, președintele comunității lipovenilor din Cahul (05.08.2025)

¹⁰ Павел Любич, *Кагуль. Книга V, Липованка – „Деревенька моя ненаглядная”*, Кишинев, 2017, pp. 42-44.

La 12 septembrie 1968, Sovietul orașenesc Cahul, a examinat în ședință situația Bisericii de rit vechi de la Lipovanca, luând act că aceasta nu funcționează mai mult de 5 ani, clădirea se ruinează și se află în stare tehnică avariata. Prin urmare, autoritățile locale, prin Decizia Nr. 228, vin cu rugămintea către Sovietul de Miniștri al RSSM de a eradia înregistrarea bisericii și de a transforma clădirea într-un planetariu pentru copii¹¹. Peste 5 ani, găsim o scrisoare prin care A. Ufrutov făcea iarăși referire la starea imobilului și că pentru realizarea acestui obiectiv de a amenaja un planetariu ar fi estimate costurile la cca 150 000 ruble, fiind prea mare suma pentru bugetul local¹². Au urmat mai multe demersuri, dar și refuzuri din partea autorităților, ca acest lăcaș să fie înregistrat și oferit comunității de rit vechi. Autoritățile orașului însă în decembrie 1988 au oferit posibilitatea ortodocșilor să inițieze procesele de restaurare a locașului, ceea ce evident a trezit nemulțumirea lipovenilor. Au urmat mai multe scrisori către autoritățile centrale și locale, ca în final, prin Decizia executivului orașenesc din mai 1989, să fie făcute demersurile către Consiliul pentru confesii pe lângă Sovietul de Miniștri al RSSM, de a înregistra „cele două societăți religioase și cu privire la remiterea respectivelor lăcașuri de cult: Catedrala de pe str. Tolstoi 1 – creștinilor ortodocși, iar biserica de pe str. Păcii 3/1 – creștinilor de rit vechi”¹³. Au început a fi colectate fonduri pentru lucrările de reparație a bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”, lucrări finalizate în anul 1994, deși sfințirea a avut loc pe 14 noiembrie 1999.

Actualmente, biserica care nu a lucrat aproape 30 de ani (1962–1992), funcționează, slujbele se țin doar în limba rusă și este frecventată în fiecare duminică de cca 20-30 de credincioși¹⁴, iar Consiliul municipal Cahul a alocat în 2017 suma de 100 000 lei¹⁵, iar în anul curent 585 000 lei pentru unele lucrări de renovare a acestui monument ocrotit de stat¹⁶.

➤ *Catedrala „Sf. Mihail”*

Denumirea completă actuală a bisericii este Catedrala „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” situată în Parcul Central „Grigore Vieru” al municipiului (*cu adresa imobilului pe str. Lev Tolstoi, 1*). Este lăcașul de cult despre a cărui construcție inițială în anii 30 ai sec. XIX, avem documente în posesia Muzeului Ținutului Cahul, identificate în arhiva din Odesa. Multe au și fost publicate în 2013, care atestă acest proces și persoanele/instituțiile implicate în edificare¹⁷. Biserica cu clopotniță a fost construită din cărămidă arsă, pe fundament

¹¹ S.A.R, Fond Nr. 87, Inv.1, Dosar Nr. 132, ff. 84-85. № 228. О закрытии Кагульской старообрядческой церкви. (Докл. секретарь горисполкома т. Варочка К.В.)

¹² Alexandru Manoil, *Cahul la răscruci de vremi (din istoria orașului și județului (raionului), Cahul, 2008, p. 531.*

¹³ *Ibidem*, p. 532.

¹⁴ Interviu cu părintele Grigorii Chizițchii, care slujește la această biserică de mai mult de 15 ani și cu Vladimir Zarițchi. (05.08.2025)

¹⁵ Decizia Consiliul orașenesc Cahul Nr.7/28(21/28)-XXV din 5 octombrie 2017.

¹⁶ Decizia Consiliului Municipal Cahul Nr.3/3(15/3) din 13 martie 2025.

¹⁷ Dosarul „*Despre biserica din Cahul*” conține 9 documente cu 23 de file și vizează perioada 1839–1842, iar al doilea Dosar *Despre construcția bisericii ortodoxe din Cahul*, cuprinde 29 de documente pe 33 de file și vizează perioada 1844–1848; Lidia Istomina, *Из истории строительства Архангело-Михайловской церкви города Кахул*, in: Buletin științific. Revistă de etnografie, Științele Naturii și Muzeologie (serie nouă), Volumul 9 (22), Chișinău, 2008, pp. 292-297.

de piatră și acoperiș din șindrilă¹⁸. În general, în acea perioadă, majoritatea bisericilor erau construcții slabe din lemn. Există unele referințe cu privire la date diferite când a fost construită noua biserică, de fapt, fiind vorba despre etape ale edificării acestui imobil, explicat prin documentele din arhivă¹⁹.

La anexarea Basarabiei la imperiul Rus, în 1812–1813, „autoritățile țariste ruse au găsit 775 de biserici, dintre care numai 40 erau construite din piatră sau din cărămidă, iar restul erau din lemn ...”. Aceeași sursă menționează că la 1922, conform evidenței, mai erau 104 biserici dintre cele vechi, întemeiate înainte de 1812, „care mai serveau ca lăcașuri de închinăciune”, iar 8 dintre ele erau în județul Cahul²⁰.

Biserica este transformată în Catedrală la 30 iunie 1838, prin decizia Arhiepiscopului Chișinăului și Hotinului. Biserica a intrat în posesia a 66 de desetine de pământ arabil și pășune, fiind oferite cadou acesteia de guvernatorul militar al Basarabiei, Fiodorov P.I. (în perioada 1834–1854), orașul fiind pe atunci proprietatea soției guvernatorului Ecaterina Fiodorov. Sursele vremii apreciau eforturile Guvernatorului în mai multe domenii, pentru că „grație înțelepciunii și tactului lui Fiodorov s-a admis în Basarabia, în 1836, din nou întrebuițarea limbii moldovenești, în instituțiile statului.... El a luptat pentru ordine în administrație, persecutând tăgăzneala și arbitrariul”²¹. Tot în acea perioadă, după cum relatează istoricul Alexandru Boldur, „instituțiile județene din județul Leova trec în târgul „Formoza”, care își schimbă numele în orașul „Cahul”, iar județul Leova capătă denumirea de „județul Cahul”²². Guvernatorul, după ce vizitase Cahulul în august 1839, argumenta într-un document către M.S. Voronțov (Nr. 4246 din 28 decembrie 1844), necesitatea construcției unei biserici noi, fiindcă biserica de 113 m², „fiind demult construită, se află într-o stare gravă de conservare, ceea ce știrbește imaginea orașului, ... este neîncăpătoare, nu poate cuprinde nici măcar 100 de oameni, în situația în care în oraș locuiesc 3000 de enoriași”²³.

Împăratul Rusiei Nicolae I a decretat la 15 iunie 1848, alocarea a 7622,25 ruble (din necesarul estimat de 24 379,97 ruble, diferența asigurând-o Fiodorov) pentru construcția noii biserici din capitalul regional de 10%, după ce acest plan a fost avizat de Sf. Sinod din St. Petersburg în octombrie 1847, care recomanda ca lucrarea să fie supravegheată de un arhitect (Zauskevici). Prin scrisoarea lui P.I. Fiodorov Nr. 293 din 19 martie 1849, acesta îi cere Ministrului de finanțe, permisiunea de a importa din Anglia zinc și din Belgia sticlă pentru biserică²⁴. După efectuarea lucrărilor, spre sfârșitul lui 1850 este realizată această biserică mare (263,7 m²) existentă și astăzi din cărămidă și deja cu acoperiș din tablă.

¹⁸ Lidia Istomina, *Din istoria construcției Catedralei Sf. Arh. Mihail din Cahul*, in: Tyrageția, XV, 2006, p. 456.

¹⁹ Л. Истомина, *Некоторые аспекты относительно двух дат в истории строительства Архангело-Михайловской церкви города Кагула* / Л. Истомина, in: Totalizarea activității de cercetare a cadrelor didactice: Secția Istorie și Limbi moderne: Conferința științifică, 20 aprilie 2007 / coord. ed.: Sergiu Cornea; com. de org.: Victor Axentii, Ion Certan, Teodosia Luchian, ... Cahul: Turnul vechi, 2007, pp. 37-40.

²⁰ Nicolae Nitreanu, Victor Nitreanu, *Album istoric al Moldovei dintre Prut și Nistru – Basarabia*, Vol. 2, București, 1979, pp. 52-53.

²¹ Alexandru Boldur, *Istoria Basarabiei*, București: Editura Victor Frunză, 1992, pp. 335-336.

²² *Ibidem*, p. 345.

²³ Maria Maftעי, Lidia Istomina, *File din istoria orașului Cahul. Documente din patrimoniul Muzeului Ținutului Cahul*, Cahul, 2013, p. 7.

²⁴ *Ibidem*, pp. 127-139.

În 1882 este constituită o mică bibliotecă a bisericii cu doar câteva volume, iar în 1893 a fost inaugurată și școala parohială. De-a lungul anilor, aici au activat mai mulți preoți, printre care: Ioan Feriat, A. Chiperi, M. Gârneț, E. Hinculov, Alexandru Grozavu, Andrei Ostapov, Constantin Manolescu ș.a. În baza inventarului din 1902, în raionul Cahul erau 35 de biserici de piatră, două din ele fiind din Cahul, una din acestea fiind Catedrala „Sf. Arhangheli Mihail”. Cele 66 de desetine de teren pe care le avea în posesie, erau date în arendă cu 400 ruble²⁵. Protopopul județului Cahul era Vasili Bahanschi²⁶. Despre activitatea Bisericii desprindem mai multe detalii în special din rapoartele sale anuale de activitate pentru perioada (1896–1909) publicate la fel de Muzeul Ținutului Cahul. Constantin Reabțov menționează că după 1918 slujba religioasă se face în limba română. Din 1962, „soarta bisericii cahulene a fost deosebit de grea”, fiind închisă, jefuită și vandalizată, până să devină Galerie de artă²⁷. S-a implicat în păstrarea ei Pecerschi A.N. (1911–1979), fondatorul și directorul muzeului, la eforturile cărui biserica a fost inclusă prin Decizia Consiliului de Miniștri a RSSM Nr. 392 din 28 septembrie 1967 în categoria monumentelor arhitecturale din secolul al XIX-lea. Această Galerie a funcționat ca filială a Muzeului, din 1970 până în 1977, când lăcașul a cunoscut distrugerii semnificative după cutremurul din 4 martie 1977²⁸ (7,2 pe scara Richter).

În perioada sovietică, în conformitate cu Legea RSSM cu privire la protecția monumentelor de cultură din 26.12.1968, în ședința sovietului orașenesc Cahul din 24 octombrie 1974 au fost audiată informația cu privire la starea monumentelor în orașul Cahul, și se constata că „unele monumente de cultură și arhitectură, ca exemplu, fosta Catedrala Sf. Arhanghel Mihail, transformată din mai 1970 în galeria de artă a orașului, nu poate fi restaurată și se află sub riscul prăbușirii”²⁹. După 1989, biserica și-a reluat activitatea. Cercetătorii Mariana Șlapac și Alla Ceastina descriu foarte detaliat stilul construcției și arhitecturii Catedralei, „inspirată din proiectele – model de biserici provincial ruse”.³⁰ În anii 2016–2018,

²⁵ Alexandru Manoil, *Cahul la răscruci de vremi (din istoria orașului și județului (raionului))*, Cahul, 2008, pp. 213-214.

²⁶ *Ibidem*, p. 92.

²⁷ Constantin Reabțov, *CAHUL, istorie, personalități, cultură*. Chișinău, 1997, p. 194.

²⁸ Alexandru Manoil, *Cahul: verticala noilor aspirații*, Chișinău, 2014, p. 51.

²⁹ S.A.R, Fond Nr.87, inv.1, d. Nr. 245, ff. 37-39.

³⁰ Mariana Șlapac, Alla Ceastina, *Evoluția arhitectural-urbanistică a orașului Cahul în secolul al XIX-lea*, in: *CAHUL: Cultura promovării imaginii orașului* (Coordonatoare: Marina Miron, Elisaveta Iovu-Macari), Chișinău: Știința, 2023, pp. 134-135. „Brațele laterale ale crucii sunt evidențiate prin porticuri decorate cu modilioane. În centrul frontoanelor triunghiulare se află o ferestruică rotundă. Pe naos este așezat un tambur octogonal perforat de opt ferestre arcuite și încoronat cu un acoperiș – „coif” cu felii, surmontat de un turnuleț orb cu bulb și glob. Trecerea de la planul pătrat al naosului la cel octogonal al tamburului se realizează cu ajutorul a patru trompe de colț de formă originală. Toate ferestrele dispun de arhivolte. Deasupra arhivoltelor de la primul nivel apar decorații reliefate, plasate în axele ferestrelor. Toate intrările în biserică sunt protejate de mici acoperișuri în două pante, susținute de două coloane. Elementele decorative ale lăcașului de cult țin de clasicismul rus și de arhitectura barocă: pilaștrii de colț, arhivoltele și frizele reliefate, nișele dreptunghiulare alungite, cornișele dezvoltate, mulurile orizontale, înlănțuirile de modilioane ș.a. Coloristica bisericii propune o tratare bicromă contrastantă, specifică barocului rus: fundalul roșu al cărămidei pe care se evidențiază detaliile arhitecturale și decorative albe. Inițial interioarele erau pictate, ferestrele aveau vitralii color, iar ușile erau ferecate.”

biserica a fost renovată cu sprijinul comunității (cetățeni, agenți economici), inclusiv al Primăriei municipiului Cahul în 2017 (200 000 lei)³¹ și în 2018 (500 000 lei)³².

➤ **Monument comemorativ de război (1941–1945)**

Este un monument de memorie militară, numit și Complexul memorial „Focul Veșnic”, amplasat la intrarea în Parcul orașenesc din Cahul, acum Parcul Central „Grigore Vieru”, edificat în memoria celor căzuți în cel de al doilea război mondial și a ostașilor răpuși în august 1944 în luptele pentru Cahul. Arhitecții acestui monument sunt I. Podoleac și Calmîcov. Pe parcurs au fost efectuate mai multe reparații în anii 1978, 1990, și de câteva ori mai târziu³³. „În ansamblu, pe fronturile celui de al doilea război mondial au căzut 369 de locuitori ai orașului, numele a 230 din care sunt încrustate pe cele trei plăci memoriale din preajma stelei instalate în 1967, în grădina publică – stelă ce constituie un enorm cenotaf, concitadinii răpuși în lupte fiind înmormântați în diferite țări ale Europei: Germania, Polonia, Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Ucraina, Lituania, Federația Rusă, Bulgaria, Letonia, Republica Moldova și fosta Iugoslavia”³⁴. Alături, încă din 1949 era instalat și monumentul lui V.I. Lenin, demontat la mijlocul anilor 80³⁵.

➤ **Monument la mormântul comun al 11 ostași căzuți în 1944**

Acest monument la mormântul comun este amplasat în cimitirul vechi al orașului (str. Strada Veche Nr. 55) și a fost edificat în 1957 în memoria ostașilor răniți pe front și care au decedat în 1944 la spitalul din Cahul. Monumentul a fost restaurat în anul 1977³⁶. Pe plăcuța monumentului sunt inscripționate șase familii: locotenent Andreev Vladimir M., locotenent Dronjevschii Valentin F., sergent Doșenco Policarp I., soldat Colițov Alexei I., soldat Didenco Alexandr A., soldat Gnezdilov Vasilii C.

➤ **Monument tinerilor antifasciști (1941–1942)**

Monumentul amplasat practic la cea mai ramificată intersecție din oraș (str. Stejarilor – str. Lev Tolstoi – str. A. Șciusev – str. Nufărul Alb – str. Prieteniei), a fost edificat în 1968, cu contribuția arhitectului A. Minaev și sculptorul L. Derbenev³⁷. Pe monument (un zid de cca 15 m lungime acoperit cu plăci groase de granit) este inscripționat cu caractere chirilice următorul text: „Tinerilor eroi ilegaliști ai Cahulului de la comsomoliștii și tineretului orașului”, și sunt chipurile și numele a opt tineri (Cojocar V.N., Romanenco I.L., Semenenco A.A., Crasnov M.I., Morozov T.A., Cavciuc N.S., Polevod P.I., Sivacov I.D.), care au activat în cadrul unei organizații de tineret comsomol, din septembrie 1941 (începute întâlnirile acasă la Nadia Semenenco) până în martie 1942 sub conducerea lui M. Crasnov³⁸. În februarie 1942, membrii organizației conduse de M. Crasnov (născut în 1919 la Moscova, dar venit cu familia în 1940 la Zârnești, raionul Cahul, unde era profesor de clase primare și director al școlii) au fost arestați, din ei au fost deferiți justiției 47 de tineri (băieți și fete), iar la 14 iulie 1942,

³¹ Decizia Consiliului orașenesc Cahul Nr.7/28(21/28)-XXV din 5 octombrie 2017.

³² Decizia Consiliului orașenesc Cahul Nr.6/2(31/2)-XXV din 14 august 2018.

³³ Павел Любич, *Славное имя Кагул. „Кагуль”*. Книга III, Кишинев, 2014, p. XXXII.

³⁴ Alexandru Manoil, *Cahul: baștina noastră*, (Наш Кагул), Москва, 2010, pp. 62-63.

³⁵ Павел Любич, *Славное имя Кагул. „Кагуль”*. Книга III, Кишинев, 2014, p. XXXIII.

³⁶ *Ibidem*, p. XXV.

³⁷ *Ibidem*, p. XXIV.

³⁸ Liudmila Velixar, Lidia Istomina, Grigore Cornienco, *Cahul. Istoria orașului nostru are în memoria ei multiple evenimente eroice*. Chișinău: Editura PROART, 2007, p. 12.

în ședința tribunalului miliar al corpului III armată din Chișinău, pentru 5 din ei (inclusiv liderul lor) a fost pronunțată sentința de condamnare la moarte³⁹. Prin Decizia Nr. 311 din 12 decembrie 1968, „venind în întâmpinarea organizației orașenești a comsomolului, și luând în calcul că pe piața Klara Tzetkin, cu forțele lor, au edificat un monument comsomoliștilor-ilegaliști”, executivul Sovietului orașenesc Cahul, a decis ca Piața care anterior era în numele lui Klara Tzetkin⁴⁰, să fie redenumită în Piața Comsomoliștilor⁴¹. În perioada interbelică, Piața respectivă se numea Cuza Vodă. La 29 mai 1985, prin Decizia Nr.5/8, executivul Sovietului orașenesc Cahul a decis instalarea de plăci comemorative pe casele unde au locuit patru tineri ilegaliști (Morozov T., Polevod P., Cojocar V., Covciuc N.)⁴².

➤ *Monumentul grănicerilor*

Un alt monument de istorie militară din oraș, edificat în 1970, este monumentul din preajma frontierei de pe râul Prut, lângă punctul de trecere a frontierei spre Oancea, unde anterior era frontiera URSS cu România, fiind amplasat pichetul de grăniceri. Ca urmare a începerii operațiunilor militare în 22 iunie 1941, Pichetele 11 și 12 (și astăzi se păstrează ruinele lor) ale Detașamentului 25 grăniceri, au fost atacate de trupele fasciste la ora 4.15, iar la 4.18 a început să fie bombardat și orașul Cahul⁴³. În operațiunile de luptă au fost implicați ostașii regimentului de pușcași 54 al diviziei 25 „Ceapaev”, după mai multe lupte și pierderi, aceștia s-au retras la ordin, grănicerii la 2 iulie, iar pușcașii la 18 iulie. La 25 august 1944 orașul era controlat iarăși de armata sovietică⁴⁴.

Monumentul a cunoscut anumite renovări în 1975. Pichetul de grăniceri era condus în 1941 de locotenentul C.F. Vetcinchin. Prin Decizia din 24 mai 1968, executivul Sovietului orașenesc Cahul i-a conferit lui C.F. Vetcinchin titlul de cetățean de onoare al orașului Cahul (erou al Uniunii Sovietice din 26 august 1941). Tot în aceeași ședință, în memoria sergentului Ivan Naumov și a soldatului Ivan Spirin, numele lor le-au fost atribuite denumiri de străzi în orașul Cahul.⁴⁵ Pe monument, în partea de est, este inscripționat deasupra pe o placă în limba rusă și mai jos pe altă placă cu caractere chirilice, următorul text: „Aici la 22 iunie anul 1941 grănicerii de la pichetul leitenantului C.F.Vetcinchin au primit prima lovitură prin surprindere a cotropitorilor fasciști. Grănicerii și ostașii Regimentului 54 „Razin” din Divizia 25 „Ceapaev” au nimicit în lupte inegale sute de soldați și ofițeri inamici. Pentru bărbăția și vitejia manifestate în lupte, lui C.F. Vetcinchin i s-a conferit titlul de erou al Uniunii Sovietice”. În august 2025 au fost efectuate unele lucrări de întreținere a monumentului.

➤ *Parc*

În Registrul monumentelor ocrotite de stat, Parcul central al orașului Cahul este menționat/datat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Orașul efectiv a început să fie construit în perioada construcției și Catedralei din centrul Parcului, când generalul Fiodo-

³⁹ Alexandru Manoil, *Cahul: baștina noastră*, (Наш Кагул), Москва, 2010, p. 22.

⁴⁰ Klara Tzetkin (1857–1933) a fost un politician german, marxistă și apărătoare a drepturilor femeii. Membru a Partidului Comunist din Germania, fiind cea care a organizat în 1911, pentru prima dată, Ziua Internațională a Femeii.

⁴¹ S.A.R (Serviciul de Arhivă al raionului Cahul). Fond Nr. 87, inv. nr.1, d. Nr.143, f. 90.

⁴² S.A.R. Fond Nr. 87, inv. Nr.1, d. Nr. 472, ff. 77-78.

⁴³ Alexandru Manoil, *Cahul: baștina noastră*, (Наш Кагул), Москва, 2010, p. 21.

⁴⁴ Liudmila Velixar, Lidia Istomina, Grigore Cornienco, *Cahul. Istoria orașului nostru are în memoria ei multiple evenimente eroice*, p.12.

⁴⁵ S.A.R. Fond nr. 87, inv. Nr. 1, d. Nr. 141, f. 89.

rov era guvernatorul Basarabiei, și „acesta având deja experiență în crearea de orașe ... a procedat la edificarea noului oraș conform unui plan bine gândit, în care erau indicate atât cartierele, piețele și obiectele existente, cât și cele care urmau a fi construite”⁴⁶. Primul Plan urbanistic al orașului Cahul, după mai multe corectări sau obiecții începând cu 1841 (și cu a orașului Bălți împreună) și cu acordul proprietarului (P. Fiodorov), a fost avizat în final de țarul Nicolai I, la 9 februarie 1845, fiind executate câte două copii ale documentului și expediate organului de poliție Cahul⁴⁷. Populația orașului în 1843, după cum arată unele surse, era de cca 2596 persoane, iar factorul demografic oferă „argumentele creșterii rolului economico-administrativ al orașului Cahul”⁴⁸.

O copie a documentului⁴⁹, semnată de guvernatorul Fiodorov, inginerul cadastral B. Eytner și inginerul cadastral județean Stepan Miculin, a fost găsită în 1947, întâmplător, în timpul unor lucrări în Cahul (Conducătorul de șantier Rozenfeld), la fundația clădirii Școlii pedagogice de atunci, situată pe strada 28 iunie (astăzi 31 August 1989)⁵⁰. Pe acest Plan (cu dimensiunile 62×94 cm), „elaborat în baza articolului 716 din vol. XII al Codului de legi al Imperiului Rus, în temeiul căruia orașele imperiale trebuiau să se dezvolte după planuri urbanistice aprobate de împărat”⁵¹, este marcată „Catedrala Sf. Arh. Mihail cu piața din jurul ei”, și, respectiv, străzile orașului așa cum au fost ele gândite de arhitecți. Pe document era arătată ca notă așa cum era referința la catedrală, dar și desenată și „Grădina moșieresei”, acolo unde astăzi se află Centrul „Pro-Lumina”, sediul S.A. „Apă-Canal Cahul” și alte câteva case particulare. Erau străzi bine gândite, perpendiculare, un adevărat plan de oraș desenat de arhitecți, care era „construit cu rigla și cu echerul”, după cum scria Geo Bogza (1908–1993)⁵².

Parcul numit „grădina publică, nu știu pentru ce așa”, cum spunea Dimitrie Iov (1888–1959), directorul Teatrului din Iași, prin impresiile sale de la Cahul, nu doar că era centrul localității, unde era administrația orașului și se petreceau cele mai importante evenimente publice, ci era și spațiul de recreere pentru comunitate. De aceea, mereu au fost diferite lucrări ca să arate acest spațiu, cât de cât bine amenajat. În perioada interbelică, începând cu 1923 au fost depuse eforturi pentru planificarea mai adecvată urbanistică a acestui spațiu de odihnă al orașului Cahul.

O schemă a orașului Cahul din 1926, pe care se văd denumirile unor străzi cum erau numite atunci și cum sunt denumirile actuale (Mărășești/Mărășești; Caravasile/Tecuci; Cazărmi/Joan Vodă cel Cumplit; Regina Maria/31 august 1989; Regele Ferdinand/Bd. Victoriei; Ioan Vodă cel Cumplit/B.P. Hasdeu și amplasarea de instituții, apare în lucrarea lui

⁴⁶ Nicolae Enciu, *Municipiul Cahul din punct de vedere demografic, edilitar, economic și cultural (conform datelor Recensământului din 29 decembrie 1930)*, in: CAHUL: Cultura promovării imaginii orașului, Chișinău: Știința, 2023, p. 82.

⁴⁷ Alexandru Manoil, *Cahul la răscruci de vremi (din istoria orașului și județului (raionului), Cahul, 2008, p. 78.*

⁴⁸ Maria Prepeliță, *Primul plan urbanistic al orașului Cahul*, in: Revista Cahulul literar și artistic, Nr. 11(15) iulie-septembrie 2022, p. 11.

⁴⁹ Planul este desenat pe hârtie cu filigran, cu tuș negru și roșu, și este colorat cu acuarelă. Filigranul reprezintă o inscripție în două rânduri scrisă în oglindă: „Whatman 1839” și este aplicat în colțul superior din dreapta. Textul este scris în limba rusă. A fost elaborat la scara de 1×50 stânjeni (1 stânjen=213 cm). <https://muzeulcahul.md/exponat/planul-urbanistic-cahul/>

⁵⁰ Constantin Reabțov, *CAHUL, istorie, personalități, cultură*, p.52.

⁵¹ <https://muzeulcahul.md/exponat/planul-urbanistic-cahul/>

⁵² Ionel Novac, *CAHU, pagini de literatură*, București, 2018, p.80.

Dimitrie T. Faur „Geografia județului Cahul” publicată în perioada interbelică la Galați, dar și o schiță de plan a arhitectului V. Smirnov din 1947⁵³.

Lucrări importante de amenajare a Parcului din Piața Unirii, care era în fața catedralei și actualul Muzeu al Ținutului Cahul, au loc în 1930.⁵⁴ În 1937 se împodobește acest Parc cu bustul lui Ioan Vodă, care devenise atracția principală a orașului, fiind atunci singurul monument. La 4 iunie 1943, Primăria Cahul adresează un demers Guvernământului Basarabiei, unde menționează că localitatea „nu are un plan de sistematizare, înfrumusețare și extindere...și solicită Directoratului Lucrărilor Publice Chișinău să întocmească acest plan”. La 27 august 1943, de către Primăria Cahul a fost examinat un program de lucrări pe 5 ani, constând din 25 de obiective, inclusiv de amenajare a spațiilor de odihnă. La 10 august 1946, prin Hotărârea Nr. 772 a Consiliului de Miniștri al RSSM, se aprobă schema de sistematizare a orașului Cahul (alături de alte 4 orașe), iar în 1951 este aprobat primul Plan Urbanistic din perioada sovietică.⁵⁵

E. Darcinova scria în ziarul local în 1951: „În parcul orașenesc au fost plantați peste 20 000 de puieti (liliac și iasomie), în sera secției amenajări crește răsadul de brumărele, crizanteme, narcise, dalii, rozete și alte flori. Până la 1 mai în parc vor fi sădite 500 de tufe de crizantemă și circa 100 000 de alte flori.”⁵⁶ Iar Savelii Pahopol, secretarul organizației de comsomol și președintele comisiei pentru organizarea Zilei tineretului sovietic, scria în ziarul local din 22 iunie 1958, cu privire la lucrările de plantare și amenajare a Parcului, următoarele: „Seara de Ziua tineretului sovietic va fi marcată pentru prima dată în acest an, iar parcul va fi amenajat frumos ca-n povești. Vor fi amenajate câteva alei, fiecare având menirea sa. Dacă veți merge, singur sau singură, pe „aleea dragostei”, veți fi returnat numaidecât. Căutați-vă perechea! Cum? Doar nu-i atât de simplu să acostezi o fată sau un flăcău și să-i spui: „Hai cu mine!”. Va trebui să vă îndreptați spre alea, pe care vi se va face cunoștință cu cineva. Va fi amenajată și „aleea primei întâlniri”...În parc va funcționa platforma de dansuri, va fi organizată loterie, atracțion”⁵⁷.

Lucrări importante de amenajare a Parcului au avut loc și în 1963. Același ziar local *Путь к коммунизму* scria pe 8 octombrie 1963: „În parcul orașului s-a început asfaltarea complexului sportiv. El a fost creat în vara acestui an, fiind construit de tinerii care, la apelul comitetului orașenesc al comsomolului, au organizat duminica câteva clăci. Drept urmare, în preajma bisericii, ce nu demult a fost închisă, au apărut terenuri de volei și de baschet, un teren de tenis de câmp”⁵⁸. Alte lucrări de plantare de arbori și amenajare au avut loc și în 1964, inclusiv în Piața „K. Tzetkin” (actualmente Piața Comsomoliștilor).

În perioada sovietică, Parcul central era un bogat spațiu verde. Din punct de vedere al amenajării, examinând pozele de care dispunem, dar și din descrierea celor mai în vârstă, era un spațiu confortabil pe locuitori. Unul din elementele principale ale spațiului, era havuzul de la intrarea din față a Parcului. Havuzul era mare de formă rotundă, cu o compoziție

⁵³ Mariana Șlapac, Alla Ceastina, *Evoluția arhitectural-urbanistică a orașului Cahul în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea*, în: CAHUL: Cultura promovării imaginii orașului, pp. 143-145.

⁵⁴ *Localitățile Republicii Moldova*, Vol. 3, Chișinău, 2001, p. 30.

⁵⁵ *Cahul: Verticala noilor aspirații*. (Silvia Strelciuc, coordonatorul ediției; Texte: Alexandru Manoil), Cahul, 2006, pp. 12-13.

⁵⁶ Alexandru Manoil, *Cahul: baștina noastră*, p. 142.

⁵⁷ S. Pahopol, *Первый праздник молодежи*, în: *Путь к коммунизму*. Nr. 1349, Воскресенье, 22 iunie 1958, p. 2.

⁵⁸ Alexandru Manoil, *Cahul: baștina noastră*, p. 219.

sculpturală (un băiețel pe un pește) în centrul său. În partea de sud a Parcului era amenajat un tir pentru iubitorii de trageri. La începutul anilor 60, în partea de sud-est a Parcului era amenajat un cinematograf de vară, unde erau proiecții de film, circ, concerte etc. Deasupra scenei mai mereu stătea scris *СЛАВА КПСС!* În partea de sud-vest, era amenajată o platformă de dans (dar și un WC public). Platforma avea cca 50 m în diametru, dar și o mică scenă acoperită alături, care adăpostea echipamente etc. Parcul avea un gard de cărămidă, de înălțimea 1,2-1,3 m cu piloni tot de cărămidă la fiecare 3 m. La intrarea principală în Parc, din partea de Est, era deasupra o semiarcă din metal pe care era scris în limba rusă „Городской парк” (Parc orașenesc), în fața căreia era bustul lui V.I. Lenin, iar în partea de Nord a parcului era bustul lui I.V. Stalin.⁵⁹ Persoana responsabilă de organizarea acestor dansuri din parc era Dumitru Rittingher (1932–2019), lucrător profesionist în sfera culturii din Cahul cu multe merite în dezvoltarea artistică și culturală a orașului și ulterior devenit cetățean de onoare al orașului (25.09.2000). Începând cu luna mai 1987, a reînceput să cânte fanfara în parcul orașenesc⁶⁰.

La 3 iulie 1985 prin Hotărârea comună a Comitetului de stat al RSSM pe domeniul construcțiilor și Comitetul executiv al Sovietului orașenesc Cahul, examinând realizarea Planului general al orașului Cahul pe perioada 1966–1980, constatau pe lângă multe alte teme și aceea că „nu sunt suficient organizate lucrări de amenajare și înverzire a parcurilor și scuarurilor orașului”⁶¹. Următorul Plan urbanistic al orașului Cahul a fost elaborat în 1983–1984⁶², respectiv, acesta prezenta foarte clar pentru perioada 1983–2000 locul și importanța Parcului Central pentru confortul cetățenilor și dezvoltarea urbei. Sesizăm din presa locală o discuție și polemici între cetățeni, despre faptul că autoritățile locale au curățat prea mult arbuștii din parc. Unii considerau că prea mult s-a distrus natura, și e puțină umbră, alții (A. Sîrghii) că a fost un lucru necesar pentru a aduce în ordine parcul, pentru că anterior erau multe cazuri când din aceste tufișuri au fost atacuri asupra persoanelor, tineri care consumau alcool și alte lucruri urâte⁶³.

Pentru a fi vie în memoria cahulenilor personalitatea poetului, ca urmare a inițiativei unor consilieri orașenești, Consiliul orașenesc Cahul a adoptat la 6 mai 2010, Decizia de a denumi Parcul central din Cahul, în Parcul Central „Grigore Vieru” din Cahul⁶⁴.

În 2012, Institutul Național de Cercetări și Proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii, cu funcții teritoriale, a elaborat Planul Urbanistic al orașului Cahul, inclusiv satul Cotihana din componența sa, document aprobat de Consiliul orașenesc Cahul abia la 27 decembrie 2016.⁶⁵ PUG-ul recomandă să nu se construiască edificii și clădiri pe teritoriul Parcului Central, fiind monument ocrotit de stat. Se permite amenajarea aleilor, plantarea florilor, amenajarea terenurilor de joacă pentru copii și a teritoriului cafenelei, semănatul ierbii multianuale pentru formarea gazonului. Se interzice construcția obiectivelor pe teritoriul zonei de protecție a monumentului de arhitectură, biserica „Sfântul Arhanghel

⁵⁹ Павел Любич, „Кагуль” Книга IV, *Энциклопедия старого города*, Кишинев, 2016, pp. 84-86.

⁶⁰ Constantin Reabțov, *CAHUL, istorie, personalități, cultură*, p. 172.

⁶¹ S.A.R, Fond Nr.87, inv. 1, d. Nr.473, f. 5.

⁶² *Ibidem*, f. 8.

⁶³ *Красный октябрь*, 31 март 1988, p. 3.

⁶⁴ Decizia Consiliului orașenesc Cahul Nr. 6/7(42/7)-XXIII din 6 mai 2010 „Cu privire la examinarea solicitării din 26 februarie 2010 a Filialei Cahul a Partidului Liberal din Republica Moldova”.

⁶⁵ Decizia Consiliului orașenesc Cahul Nr. 9/27 (14/27)-XXV din 27 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Planurilor Urbanistice Generale ale orașului Cahul și satul Cotihana”.

Mihail” și lucrări de construcție în apropierea zonei de protecție⁶⁶. La 29 martie 2012, Consiliul orașenesc Cahul, aprobă spațiile verzi ale orașului Cahul, cu 41 de locații, prima evident fiind Parcul Central „Grigore Vieru” (cu suprafața de 4,59 ha)⁶⁷.

Referințe la Parcul orașului găsim în câteva lucrări sau scrieri ale diferitor personalități care au vizitat sau trăit de-a lungul timpului în Cahul. Evident, cele mai detaliate sunt ale poetului cahulean Andrei Ciurunga (Robert Cahuleanu) (1920–2004)⁶⁸, care și-a petrecut copilăria și o parte din tinerețe în acest Parc. „După masa de seară...alergam în parcul orașului, unde grupul nostru „din baltă”, cu unele absențe sau completări, aveam un loc știut numai de noi, într-un rond rar frecventat de perechile plimbărețe. Acolo se afla o bancă fixată în pământ, de vreo trei metri lungime, pe care ne așezam câți încăpeam – fetele mai întâi –, iar ceilalți rămâneam în picioare. Acolo, de la orele nouă seara, până-n preajma miezului nopții, ne distram cu diferite jocuri de societate. Noapțile erau calde, orașul era liniștit și atât de restrâns, încât nimeni dintre noi nu făcea mai mult de 10-15 minute până a ajunge acasă” – scria poetul Andrei Ciurunga⁶⁹. Tot el continua, spunând că: „Așa ne petreceam zilele de vacanță noi, tineretul unui oraș patriarhal, care nu avea alte distracții, dar eram fericiți, părinții ne erau încă tineri și sănătoși, atmosfera dintre noi era nepoluată de răutățile omenești, iar în vacanță fiind, nu aveam nici măcar grija școlii...”⁷⁰. Poetul are o gamă largă de poezii în care redă sentimentele de patriotism, dragoste de țară și neam, durere și suferințe în temniță ca deținuți politici, război, tinerețe etc. Tot în acest Parc, poetul arată că putea fi retrăită poate și durerea sau jertfa, ilustrând acest lucru printr-o strofă a poeziei sale numită *Jertfă cahuleană*:

*La el acasă-n parcul din Cahul,
Acuma poate rîd ațîntea fete,
Cu jar de lună răsfirat în plete,
Cu câte-o carte-n mâini, făcută sul...*⁷¹

„În zi de târg, Cahulul e foarte animat. Toată piața mare dimprejurul bisericii (*adică în Parcul actual, n.a.*), și e mai mare de trei ori cel puțin decât piața Unirii, e ticsită de lume”, așa vedea zona parcului și orașul în ansamblu, scriitorul și actorul State Dragomir (1870–1920)⁷². Despre acest Parc scria și scriitorul Gheorghe Gheorghiu (1922–2009) că „avea bănci pitite în verdeață, tinere perechi fericite...Am avut și eu în acel parc întâlniri frumoase – de ce aș ascunde? Tinerețea își are legile ei”⁷³.

În perioada 2020–2021, în cadrul Programului EU4Moldova: regiuni-cheie, unde Primăria municipiului Cahul a fost beneficiară la mai multe proiecte, a fost renovat și Parcul Central „Grigore Vieru” din mun. Cahul, fiind alocați pentru acest proiect, din partea UE prin intermediul PNUD Moldova cca 10,5 mln lei. Acest proiect fiind o prioritate a orașului

⁶⁶ https://primariacahul.md/images/docs/alte/Regulament_local_de_urbanism_compressed.pdf

⁶⁷ Decizia Consiliului orașenesc Cahul Nr.2/27(9/27)-XXIV din 29 martie 2012 „Cu privire la aprobarea spațiilor verzi ale localității”.

⁶⁸ A se vedea: Petru Botezatu, *Andrei Ciurunga – o viață în slujba neamului*, în: Cahulul Literar și Artistic. Revistă trimestrială de cultură. 2014, Nr. 1, pp. 3-6.; Constantin Reabțov, *CAHUL, istorie, personalități, cultură*, Chișinău, 1997, pp. 163-165. Anatol Eremia, *Județul Cahul. Dicționar enciclopedic*. Chișinău: Litera, 2016, pp. 376-377.

⁶⁹ Andrei Ciurunga, *Scrieri*, Chișinău: Editura Știința, 2018, p. 510.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 511.

⁷¹ *Ibidem*, p. 73.

⁷² Ionel Novac, *CAHUL, pagini de literatură*, București, 2018, p. 134.

⁷³ *Ibidem*, p. 173.

reflectată în mai multe documente de dezvoltare strategică⁷⁴, inclusiv cetățenii au votat online ca fiind unul din proiectele prioritare necesar de a fi finanțate, înainte de a demara acest Program european. La ora actuală, după aceste investiții majore, Parcul Central „Grigore Vieru”, cu un nou havuz pietonal muzical, cu alei și mobilier urban nou, spații de odihnă și sport, spații verzi irigate, flori etc., este cu adevărat un spațiu frumos și ocrotit de administrația locală ca monument și ca spațiul principal de recreere al orașului Cahul.

⁷⁴ Decizia Consiliului Municipal Cahul Nr. 4/4 (6/4) din 04 iunie 2020, „Cu privire la implementarea proiectului „Renovarea Parcului Central „Grigore Vieru” din Cahul” în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană. A se vedea: Decizia Consiliului Municipal Cahul Nr. 1/1 (38/1) – XXIV din 03 februarie 2015, „Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Orașului Cahul (2015–2020)”, în Portofoliul proiectelor prioritare al acestei Strategii, Fișa de Proiect 2 este „Reconstrucția și amenajarea Parcului Central «Grigore Vieru»”. Și de asemenea: Decizia Consiliului Municipal Cahul Nr.3/9 (39/9) – XXV din 30 mai 2019 „Cu privire la Viziunea, Direcțiile de Dezvoltare Strategică și Planul de Acțiuni al Municipiului Cahul”. La Obiectivul specific 3.1 („Amenajarea, păstrarea și extinderea parcurilor, scuarurilor și spațiilor verzi”), măsura 3.1.1 prevede explicit „Amenajarea Parcului central «Grigore Vieru» (pavare, iluminat, recultivarea plantațiilor, mobilier urban, acces pentru toate categoriile de persoane etc.).